

ОПТИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВЫХ НОЖЕЙ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Сохибов Ибодулло Адизмуродович, Сайлиев Исмат Исматович

Докторанты кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье представлен анализ механики резания дисковыми ножами, основанный на одновременном рассмотрении силовых характеристик взаимодействия режущего инструмента с разрезаемым материалом.

Ключевые слова: скользящее резание, пищевой полуфабрикат, нож, толщины дисковых ножей, плоский дисковый нож, сила резания, лезвие.

В перерабатывающих отраслях используют дисковые ножи, работающие в режиме скользящего резания [1]. Основные достоинства их – сравнительная простота конструкции и удобство эксплуатации. Высокие скорости резания обеспечивают качественную обработку пищевых полуфабрикатов слабой консистенции. Ножи такой формы удобны для заточки и санитарной обработки непосредственно в машине.

Однако значительная толщина лезвия обуславливает увеличение сжатия и трения продукта, в результате чего возрастает количество брака, а также шероховатость поверхности среза. Это ухудшает качество резания. Попытки уменьшения толщины дисковых ножей, как правило, ведут к снижению их устойчивости и жесткости[2].

Необходим комплексный анализ механики резания дисковыми ножами, основанный на одновременном рассмотрении силовых характеристик взаимодействия режущего инструмента с разрезаемым материалом и показателей устойчивости – жесткости дискового ножа.

Плоский дисковый нож можно считать тонким кольцом переменной толщины со следующим устройством опорных закреплений. По внутреннему контуру диск заделан жестко, а по наружному – свободен. Величина нормальной составляющей P силы резания, соответствующая моменту потери ножевым диском устойчивости плоской формы равновесия, может быть названа критической:

$$P_{nкр} = \{ \pi E S^3 / [12(1 - \mu^2)] \} [f(c, \lambda, P_\tau) / P_n / (D - d_\phi)],$$

где E – модуль упругости материала ножа; μ – коэффициент Пуассона; S – толщина ножа, м; P_τ, P_n – соответственно тангенциальная и нормальная составляющие усилия резания, Н; D – диаметр ножа, м; c – диаметр фланцев ножа, м; λ – отношение диаметров фланцев и ножа; λ – число узловых диаметров.

Условие устойчивой работы дискового ножа

$$P_l \cos \varphi \leq P_{nкр},$$

где P_l – составляющая силы резания на лезвии в направлении движения продукта, Н; φ – угол, зависящий от взаимной компоновки механизмов резания и подачи.

Тогда минимально необходимая толщина ножа

$$S \geq \{ 12(1 - \mu^2)(D - d_\phi) P_l' \cos \varphi / [\pi E f(c, \lambda, P_\tau / P_n)] \}^{1/3}$$

Учитывая конкретные параметры дисковых ножей, используемых для резания пищевых материалов, принимаем в соответствии с данными $f(c, \lambda, P_\tau / P_n) = 0,1$.

Расчеты показали, что возникающая при резании нормальная составляющая полного усилия сравнима с $P_{nкр}$ при малых S . Поэтому потеря устойчивости плоской формы равновесия дискового ножа от действия сил возможна при резании пищевых материалов тонкими ножами ($S < 1,0$ мм).

Вместе с тем, вследствие отклонения диска от плоскости вращения и других причин изгиб диска наблюдается уже при малых значениях силы P_n .

Силы резания и неуравновешенные силы в системе «ножевой вал – опоры» способны вызвать резонансные колебания при увеличении частоты вращения ножа. Эти факторы имеют периодический характер и поэтому, несмотря на сравнительно небольшую величину, могут обуславливать значительные поперечные колебания ножей, т.е. их динамическую неустойчивость, ухудшающую качество среза и разрушающую нож.

Экспериментально установлено, что критическую частоту вращения дисковых ножей можно определить как

$$n = 60 f (\lambda^2 - B)^{-0,5}, \text{ мин}^{-1}$$

где f – частота собственных колебаний дискового ножа; $f=2,5 \cdot 10^5 \text{ SR}^{-2} \text{ A}$; S, R – соответственно толщина и радиус ножа, мм; λ – число узловых диаметров; A, B – постоянные коэффициенты, выбираемые в зависимости от λ .

Показано, что при $c \leq 0,2$; $\lambda=2$. Тогда $A=5,7$; $B=2,3$.

Таким образом, кинематические и геометрические параметры дисковых ножей, используемых для резания пищевых продуктов, следует выбирать не с позиций перехода диска в пластическое частоты вращения, вызывающей резонансные колебания.

Рис 1. Номограмма для определения оптимальных характеристик дисковых ножей.

Оптимальные характеристики дисковых ножей можно найти по номограмме (см. рисунок1.). Предварительно рассчитывают величину нормальной составляющей P_n полного усилия резания P . Так как усилия на лезвии P_n равно $70 - 90 \% P$, примем, что разница компенсирует начальные несовершенства формы диска. Отложив P_n на оси абсцисс, восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с прямой, соответствующей выбранному значению R . Затем на оси ординат находим толщину ножа S , удовлетворяющую условию (1). После этого определяем, как показано на рисунке, максимально допустимую скорость резания $V_{кр} = \pi Dn/60$ [м/с].

Такая методика обеспечивает выбор минимально возможной толщины ножа и максимальной скорости резания и следовательно высокое качество резания пищевых продуктов.

Литература

1. Уринов Н.Ф., Равшанов Э.М., Хромеевков В.М. Особенности резания пищевых материалов пластинчатыми ножами и струнами. Сб. трудов VIII конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 60-летию образования МТИПП. – М.: 1991. 123-125 с.

2. Кошелев И.В., Чижикова Т.В., Мартынов Г.А. Расчет дисковых пил // Надежность в технической диагностике оборудования перерабатывающих отраслей АПК: Сб. М., 1990. С.37-42.